

Biyçeşitlilik Öğretiminde Farklı Bir Yöntem: Eko-Kitap

A Different Method in Teaching Biodiversity:Eco-Book

Halil Mesut Baylak¹ Ali Şimşek² Hüsne Yakut Karasan³ İsmet Ersoy⁴

¹ Dr, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0000-0002-6369-5765, hmesutb79@mail.com, Konya, Türkiye

² Uzman Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0002-1030-1619, mehter1453@mail.com, Konya, Türkiye

³ Uzman Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0002-1030-1619, husneyakutkarasan@gmail.com, Konya, Türkiye

⁴ Uzman Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0008-6239-8321, ersoy4243@gmail.com, Konya, Türkiye

ÖZET

Toplumdaki bireyler, yaşamlarını sürdürebilmek için çevresine müdahale etmekte ve çeşitli etkinliklerle çevresini etkilemektedir. İnsanoğlunun varlığını sürdürebilmesi, içinde yaşadığı ekosisteme uygun hareket ederek doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olmasına bağlıdır. Bu nedenle Ekoloji öğretiminin ana amaçlarından birisini, günlük yaşantımızla iç içe olan ve yaşadığımız çevreyi anlamlandırmamızı, çevreye uyum sağlayabilmemiz için gerekli bilginin elde edilmesini ve bu bilgileri uygulamamızı sağlayabilmek oluşturmaktadır. Ankete dayalı araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bulguların analiz edilmesi ve bulgular ışığında biyçeşitlilik kavramında yer alan ağaçların öğrenilmesi stratejisinde ele alınması gereken durumlar söz konusudur. "Eko-Kitap" adlı çalışma ile bireylerin çevrelerine karşı duyarlılığı artırmak amacıyla ekoloji eğitimi içerisinde verilen biyçeşitlilik kavramına karşı ilgi ve farkındalığın artırılmasına yönelik uygulama örneği oluşturmak ana hedef olarak belirlenmiştir. Ağaçların eğlenceli, beş duyuya hitap eden, bölgelere ve ihtiyaca göre geliştirilebilir özellikte, teknolojik unsurlarında yerleştirilebileceği özgün bir biyçeşitlilik öğretim ve farkındalık materyali oluşturulması gerekliliği vardır. Ortaya çıkarılan ürün ile interdisipliner bir konu olan ve biyçeşitlilik kavramının ana unsurları içerisinde değerlendirilen ağaçlara karşı ilgi, farkındalık ve görsel motivasyonun sağlanabileceği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağaçlar, Eko-Kitap, Biyçeşitlilik, Bitki Coğrafyası, İşbirlikçi.

ABSTRACT

Individuals in society intervene in their environment and affect their environment through various activities in order to survive. The survival of human beings depends on helping to preserve the natural balance and biodiversity by acting in accordance with the ecosystem in which they live. For this reason, one of the main purposes of teaching Ecology is to enable us to make sense of the environment we live in, which is intertwined with our daily lives, to obtain the necessary information to adapt to the environment and to apply this information. There are situations that need to be analyzed in the findings resulting from the survey-based research and addressed in the strategy of learning the trees included in the concept of biodiversity in the light of the findings. With the study called "Eco-Book", the main goal was to create an application example to increase interest and awareness of the concept of biodiversity given within ecology education in order to increase individuals' sensitivity to their environment. There is a need to create an original biodiversity teaching and awareness material that is fun, appeals to the five senses, can be developed according to regions and needs, and can be incorporated into technological elements. It has been revealed that the product created can create interest, awareness and visual motivation towards trees, which are an interdisciplinary subject and considered among the main elements of the concept of biodiversity.

Keywords: Trees, Eco-Book, Biodiversity, Plant Geography, Collaborative Learning.

GİRİŞ

Ekoloji bilimi, günlük yaşantımızla iç içedir. Yaşadığımız çevreyi anlamlandırmamızı, çevreye uyum sağlayabilmemiz için gerekli bilginin elde edilmesini ve uygulamamızı sağlamaktadır. Burada en önemli unsur insanoğlunun yaşadığı çevreyi tanımasıdır. Ayrıca insanlar yaşamları sırasında çevresinde ortaya çıkan sorunların çözümünde etkili ve kalıcı çözümler arar, bu sorunlarla mücadele konusunda bilinçli bireyler yetiştirilmesi önemlidir. Bu sebeple; çevre bilincine sahip bireyler yetişmesi için eğitimin her kademesinde çevre eğitimine önem verilmektedir (Demircioğlu vd.,2015). Bu önem ekoloji biliminin de ana temaları arasındadır.

Toplumdaki bireyler, yaşamlarını sürdürebilmek için çevresine müdahale etmekte ve çeşitli etkinliklerle çevresini etkilemektedir. Hızlı nüfus artışı, kontrolsüz kentleşme, sanayileşme, kentlerde meydana gelen hava kirliliği, sulara meydana gelen kirlilik, küresel ısınma, biyçeşitliliğin azalması örnek olarak verilebilecek günümüzde önem taşıyan temel çevresel problemlerdir (Mercan ve Köseoğlu, 2019).

Citation: Baylak, H.M, Şimşek, A., Yakut Karasan, H. & Ersoy, İ. (2024) "E Biyçeşitlilik Öğretiminde Farklı Bir Yöntem: Eko-Kitap", International QMX Journal, 3(3), 1326-1334. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

İnsanoğlunun varlığını sürdürebilmesi, içinde yaşadığı ekosisteme uygun hareket ederek dengenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olmasına bağlıdır (Külköylüoğlu, 2009).

21. yüzyılın en önemli bilimlerinden biri olarak nitelendirilen ekoloji giderek artan bir öneme sahiptir. Yaşayan dünyanın bir parçası olan insanların, hayatlarını bilinçli bir şekilde sürdürebilmelerinde; canlı ve cansız varlıklar ile ilişkileri kavrama noktasında coğrafya bilimine ihtiyaç duyulmaktadır (Bektüzün ve Yel, 2019). Öğrencilerin doğayı ve çevreyi anlama merakı, etrafında yaşanan olayları gözlemleyerek değerlendirme anlayışı, onların bilime olan yatkınlığını gösterir (Temelli, Çakmak ve Seyhan, 2011). Canlılık ve canlılığın temel prensipleri ile ilgili değerleri özümseyemeyen birey ve toplumların olumlu davranış ve tutum belirlemelerinin çoğunlukla mümkün olamayacağı düşünülmektedir (Özkan,2011).

Ülkemizde eğitimin her kademesinde ekoloji konularında işbirlikli öğrenme yöntemine yer verilmesi önerilebilir (Hevedanlı ve Akbayın,2006). Bu maksatla çalışmada ekoloji dersi konu alanlarında yapılan araştırmalarında görülen işbirlikçi öğrenme yöntemiyle gerçekleşen hem bilişsel hem de duyuşsal anlamda olumlu etkilerin uygulanabileceği öğrenim materyalinin oluşturulması hedeflenmiştir.

YÖNTEM VE MATERYAL

Ankete dayalı araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bulgular analiz edilmiştir ve bulgular ışığında biyoçeşitlilik kavramında yer alan ağaçların öğrenilmesi stratejisi belirlenmiştir. Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yapılan araştırma sonuçlarının ışığında “Biyçeşitlilik Öğretiminde Farklı Bir Yöntem: Ağaç Kitabı.” tasarlaması yapılmıştır. Öğrencilerin biyoçeşitlilik konularına yönelik bakış açıları, yöntemin ve tekniğin uygulanmasını belirlemiştir. Ortaya çıkan problemi çözmeye yönelik tarafımızca teknolojik gelişmeler bağlamında yeni bir strateji belirlenmiş ve “Ekoloji Kitabı” tasarlanarak açıklanmıştır.

Amaç

Çalışmanın ana amacını, bireylerin çevrelerine karşı duyarlılığı artırmak amacıyla ekoloji eğitimi içerisinde verilen biyoçeşitlilik kavramına karşı ilgi ve farkındalığın artırılmasına yönelik uygulama örneği oluşturmaktır. Öğrencilerin yaşam alanlarına adapte olmuş ağaçların adlarını öğrenip, tanıyabilmeleri, bu konuda bilgi eksikliğini gidererek doğaya saygılı olmalarını sağlamaktır. 5E öğrenme modeli olarak tanımlanan yapılandırmacı yaklaşımla bireylerin öğrenilecek öğelerle ilgili zihinsel yapılandırmaları, kendisinin gerçekleştirebileceği, bireylerin çevreleriyle daha fazla etkileşimde bulunmalarına imkân sağlayabileceği dikkat çekme-girme, keşfetme, açıklama, derinleştirme, değerlendirme aktivitelerini uygulayabilecekleri biyoçeşitlilik öğrenim materyalini kullanmaları diğer bir amacı oluşturmaktadır.

BULGULAR

İnsanın doğa ile olan ilişkisi onun varlık koşulları arasındaki en öncelikli ilişkidir. İnsanın doğa ile olan ilişkisinin arka planında onun varlık düzleminde doğaya bağımlı bir varlık olması yatmaktadır. İnsan doğada yaşam bulan, yaşamını doğa içindeki koşulların etkisiyle şekillendiren ve zorunlu olarak da bir şekilde doğayla ilişki içinde var olabilen bir varlıktır (Gül,2013,18).

Uygarlık ne kadar gelişirse gelişsin, insanlık doğadan ne kadar uzak ve ona ne kadar hükmeder hale gelirse gelsin yine de insanların dünya üzerinde varlığını sürdürmesi doğanın sağladığı birtakım imkânlarla bağlı. İnsanlık, varoluşundan beri doğadan çeşitli biçimlerde sayısız yarar sağlıyor. Ancak bu faydanın çok büyük bir kısmı şimdiye kadar dünyada var olmuş hiçbir ekonomi anlayışında karşılık bulamamış. “Tabiat Ana”nın nimetleri, hep orada hazır bulunan ve karşılıksız olarak kullanılmayı bekleyen imkânlar olarak kabul edilmiş (Bilim veTeknik). İnsanlar diğer canlılar gibi çevrelerindeki canlı ve cansızlarla ister istemez bir etkileşim içindedir. İnsan bilerek veya bilmeyerek, çevresi üzerinde büyük ölçüde denetim kurmuş ve kendisinin de bir parçası olduğu yaşama birliklerini değiştirmiştir. Ancak, bu denetim ve değişimi tam gerçekleştirmiş değildir. Bunun için, insanlar da diğer hayvan ve bitkiler gibi değiştiremedikleri koşullara uymak zorundadırlar. Bu uyumu sağladıkça, soyunu sürdürmekteki şanslarını artırırlar (Yıldırım ve ark., 2005).

Çevre; canlı varlıkların, hayati bağlarla bağlı oldukları, etkiledikleri ve etkilendikleri mekân birimlerine, o canlıların/canlılar topluluğunun yaşam ortamı olup, kısaca canlılara etki eden dış etkenlerin tümü olarak

tanımlanabilir (Atasoy, 2006). Bu bağlamdan yola çıkılarak; hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve dünya üzerinde veya dışında olan her şey çevre kavramının içinde yer almaktadır (Atik ve diğerleri, 2010). Çevre etiği ise, insanın çevreye karşı olan sorumluluklarının ele alındığı ve doğal çevrenin değerlerinin sorgulandığı bir alan olarak değerlendirilebilir (Gül,2013,20).

Çevreyi analiz etmede, doğanın ve gezegenimizin bütünlüğünü algılamada çevresel duyarlılık ve bilinç kazanmada, çevre eğitiminin tartışılmaz önemi vardır. Farklı ülkelerde uygulanmakta olan çevre eğitiminin öncelikli amacı bireyde olumlu tutum ve davranış kazandırmaktır. Tutumlar hem duygulara, bilgilere ve düşünceye dayalı, hem de bireysel, toplumsal değerlere ve inançlara bağlı olarak gelişirler ve insandan insana farklılık göstermektedir. Bir bireyin tutumu onun ne düşündüğü, neye inandığı, ne hissettiği ve nasıl hareket ettiğinin bileşimidir (Sakallı, 2001).

Gelecek yıllar biyolojik bilimlerin çağı olacaktır. Bu dinamizm içinde biyoloji dersi ilk, orta ve yüksek öğretim gibi genel bilgilerin kazandırıldığı kurumlarda, öğrencilerin kişisel yetenekleri çerçevesinde, onlara insanın doğumundan ölümüne kadar cereyan eden gerek biyolojik gerekse kültürel konuların öğretilmesi, çok yönlü yetişmelerinin ve iyi bir karakter kazanmalarının sağlanması gerekmektedir. Bu genel perspektif içinde biyoloji canlı bilimi olarak, kültürümüzün kaçınılmaz bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu nedenle insanın yaşadığı ortamdaki konumunun belirlenmesinde ona yardımcı olmalıdır. Bununla ilgili doğaya karşı bilinçli, yardımsever ve kendi var oluşunun gereği yapıcı olmasını sağlayan bir sistem yaratmalıdır. Bu sistem içinde biyoloji dersi, canlılığın önemli bir konumda olduğu yaşama alanında, öğrencinin nasıl davranması gerektiğini vermeli, onun çevreyi desteklemesi gerektiğini vurgulamalı, çevrede rastlanan canlıları, objeleri doğru algılamasını, düzenlemesini ve adlandırmasını öğretmelidir (Kızıroğlu, 1988).

Ekoloji Eğitimi ve Biyoçeşitlilik

Ekoloji biliminde en önemli öğretim unsuru çevre temelli eğitim-öğretim faaliyetleridir. Biyolojik kavramlar öğretimin ana unsurudur. Ancak ekoloji öğretimindeki bu kavramların birçoğu soyuttur ve öğrenilmesini zorlaştırmaktadır. Bu sebepten dolayı öğretim amaçlarından biri, birçoğu soyut ve öğrenilmesi güç olan biyoçeşitlilik kavramlarının etkili bir şekilde öğrenilmesidir (Özay-Köse, 2014). Ekoloji eğitimi öğrencinin doğaya ilgi ve sevgisini uyandırmakta ve onun doğaya dost bir yaşam sürdürmesini öğretmektedir.

Bu soyut kavramlar içinde yer alan biyoçeşitlilik biyoloji eğitiminin amaçları içerisindedir. Çevre eğitimi içerisinde verilen bu kavramın amacı; bireyleri biyolojik çeşitliliğin önemi hakkında bilinçlendirerek, bireylerin biyolojik çeşitliliği koruma sorumluluğu ve yeterliliği kazandırılmasıdır. Ancak, Türkiye'de çevre eğitimi, öğrencilerin liseyi bitirene kadar aldıkları biyoloji derslerinden oluştuğundan, bu dersler etkili bir çevre eğitimi için yetersiz kalmaktadır. Öğrenciler, derslerde verilen bilgileri sınava yönelik ezbere dayalı çalıştıklarından, bu bilgiler bireyde istendik davranış değişikliği sağlayamamaktadır (Mercan ve Köseoğlu, 2019).

İnsanlığın sahip olduğu ancak önemine tam anlamıyla farkına varamadığı stratejik bir varlık olan biyolojik çeşitliliğin tahrip olması dünya çapında meydana gelecek bir yoksulluğun en büyük sebebi olacaktır. Bu sebepten ötürü biyoçeşitlilik dünya mirasının en önemli parçalarından bir tanesini oluşturmaktadır (Çepni, 2005).

Çağdaş dünyanın kültürel bir zorunluluk olarak kabul ettiği biyoloji öğreniminde, öğrenmeyi gerçekleştirmek için uygun öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanımı büyük önemi taşımaktadır. Günümüzde olduğu gibi gelecekte de insan sağlığını ve doğal çevreyi ilgilendiren problemlerin çözümünde biyoloji bilimine önemli görevler düşmektedir. Çünkü biyoloji, insan hayatına dair en yeni bilgileri günü gününe sunan ve hızlı gelişen bir bilim dalıdır. Öğrencileri ezberden uzaklaştıracak, düşünmeye ve araştırmaya yönlendirecek yöntemlerin tercih edilmesi, eğitim programındaki hedeflerin daha etkili bir şekilde davranışa dönüştürülmesini sağlar.

Ekoloji dersinin amaçlarına ulaşması, onun teorik ve deneysel olarak paralel yürütülmesiyle mümkündür. Bunun için de yapı ve işlevsel modellerden yararlanılmalıdır. Özellikle bitki ve hayvan modelleri, organ, iskelet modelleri derse ilgiyi artırır ve konunun uzun süre unutulmamasını sağlamaktadır. Bunun yanında çeşitli deneyler örneğin, duyu organlarının işlevi, sindirim, solunum, bunlara benzer deneyler dersleri çekici yapmaktadır.

Bireyin, ait olduğu toplumun yeterli ve yetişkin bir elemanı olarak yerini almasında, en büyük sorumluluk eğitim kurumlarına düşmektedir. Fakat bireyin eğitimi sadece okulda değil, yaşam boyu okul dışında da devam etmektedir. “Bireyin yaşam boyu süren eğitiminin”, okulda planlı ve programlı olarak yürütülen kısmı bireyin öğretimini oluşturur (Varış,1985).

Ağaçlar ve Önemi

Biyoeçeşitlilik olarak ağaçlar sosyo-kültürel, estetik, süsleyici, psikolojik, ekolojik ve parasal olmak üzere çok yönlü işlevlere sahiptir. Ağaçlar sahip oldukları işlevlere göre değerlendirilmektedir. Ağaçlar işlevleri, koruma önemleri ve değer belirleme yaklaşımları ortaya konulmalı, çevredeki ağaç varlığı ile ilgili değer yargılarına katkı sağlanmalıdır (Dirik vd.,2014,162).

Kentlerde nüfus artışına paralel olarak çoğalan yapı alanları, ortam kirlenmesine kaynak olmaları yanında; kent ortamının sıcaklığını, toprak ve havasının nem ekonomisini ve hava hareketlerini, özetle iklimini değiştirmektedir. Öte yandan kentlerde gürültü, renkteki monotonluk ve estetikten yoksunluk insan psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. İnsan-doğa ilişkisi göz önüne alınmadan gerçekleştirilen kentleşme ile oluşan yapay ortamlarda, insanın doğasına uymayan koşulların giderek egemen olması kaçınılmazdır. Bu bakımdan yeşil alanların yaşam koşullarını iyileştirmedeki işlevlerinden yararlanmak geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle ağaç ve ağaççıkların, kentsel ve kırsal peyzaj planlama çalışmalarında katkıları ve yararları çok yönlüdür. Hava kirliliğini önleme, gürültüyü maskeleyme, rüzgar, toz ve gaz etkilerini azaltma, kent formuna dinamik etki verme, ulaşım akslarını belirleme, otomobil far ışıklarının olumsuz etkilerini, erozyonu önleme, iklim koşullarını iyileştirme ve estetik etkileri ile kent ve yakın çevresinde önemli katkıları vardır (Arslan vd.,2006).

Ağaçların tarih boyunca insan ve toplum ölçeğinde sosyo-kültürel ve folklorik açılarından taşıdığı önemi açıkça ortaya koymakta ve toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir bileşeni olduğunu göstermektedir. Ağaçlar, estetik açıdan kent ortamındaki yapıların katı ve keskin hatlı oluşumlarını yumuşatır, kontrast şekil ve tekstürler oluşturarak ilginç ve etkileyici görünümler yaratır. Ağaçlar diğer bitkilerle birlikte, bir peyzajı çevreleyerek veya bir objeyi kuşatarak görsel çerçeve oluşturmaktadırlar. Ayrıca, mekân yaratma özellikleri ile mekânlara anlam ve nitelik kazandırır. Topografik yapıyı güçlendirirler. Sınırlama ve siperleme etkileri ile görünümü arzu edilmeyen yerlerin ve bazı özel mekânların gizlenmesini sağlarlar. Ağaçlar sürdürülebilir kent yaşamında diğer işlevleri ile birlikte toplumun psikolojik ve sosyo-kültürel gereksinimlerini karşılar. Ağaç varlığı her şeyden önce insanlara kent ortamında doğa ile temas etme ve mevsimlerle doğada oluşan değişimleri gözlemleme olanağı vererek doğa ile bütünleşmelerini sağlarlar (Arslan ve Dilaver, 2006).

Doğal hayatın destek sistemini oluşturan ağaçlar ve bitkiler; iklimi kontrolü, havayı arıtma, karbon birikimini azaltma, toprak ve su dengesini koruma, su verimi ve kalitesini artırma, gürültü, toz, gaz ve rüzgar zararlarını önleme işlevleri ile buldukları ortamları yaşanabilir çevrelere dönüştürürler. Ağaçlar, ısı adasına dönüşen kentlerde siper oluşturma, perdeleme ve gölgeleme etkileri ile iklimi dengeleyip, uç değerleri azaltırlar. Kent içi iklim koşullarının yumuşatılması, aynı zamanda yazın soğutma, kışın da ısıtmada kullanılan enerji harcamalarının azalmasına, böylece fosil yakıt kullanımından kaynaklanan hava kirliliği oranının düşürülmesine katkı sağlar (Dirik ve Ata 2005).

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Gül ve Yeşilyurt (2010)'un 162 kişi üzerinde yaptıkları çalışmalarıyla ortaya koydukları ortaöğretim öğrencilerinin ekoloji ve biyoloji dersine yönelik tutumlarının araştırıldığı çalışmalarındaki sonuçları incelendiğinde (Tablo 1), özellikle “biyoloji ile ilgili belgesel vb. TV programlarını seyretmekten hoşlanma” ve “biyoloji derslerinde canlı organizmalarla çalışmayı ilgi çekici bulma” şeklindeki ifadeler öğrencilerin olumlu yönde katılım gösterdikleri belirlenmiştir. Çalışmada “**ekolojiye yönelik ilgi**” konusunda ortaya çıkan bu sonuçlara bakıldığında (Tablo 1), elde edilen bulgular biyoloji derslerinde görselliğin önemini daha net ortaya koyabilmektedir. Doğan, Kıvrak ve Baran'ın (2004) da ifade ettiği gibi soyut konuların fazlasıyla yer aldığı ekolojiderslerinde öğrencilerin kendilerine sunulan bilgilerin somut örneklerini görmeleri, öğrencilerin derse karşı ilgisini geliştirmede etkili olabilmektedir. Yapılan bazı araştırmalarda ise öğrenme ortamının somut örneklerle desteklenmesinin öğrencilerin hem derse yönelik ilgilerini hem de başarılarını olumlu yönde etkileyebileceği ortaya konulmaktadır (Aşçı ve Demircioğlu, 2004; Dursun ve Peker, 2003; Şişman, 2007).

Tablo 1. Biyoloji Dersine Yönelik İlgil Analizi (Gül ve Yeşilyurt,2010).

İfadeler	– X	S (Standart Sapma)
Biyoloji ile ilgili kitaplar okumaktan hoşlanırım.	3,09	1,213
Biyoloji dersine ait herhangi bir konudaki problemleri çözmekten hoşlanırım.	3,31	1,116
Biyoloji çok sevdiğim bir alandır.	3,22	1,169
Biyoloji dersine ayrılan mevcut ders saatlerinin artırılmasının yararlı olacağını düşünüyorum.	3,15	1,159
İleride biyoloji alanıyla ilgili bir meslekte çalışmak isterim.	3,04	1,314
Biyoloji ile ilgili belgesel vb. TV programlarını seyretmekten hoşlanırım.	3,64	1,245
Biyoloji derslerinde canlı organizmalarla çalışmayı ilgi çekici bulurum.	3,77	1,123
Biyoloji konuları ile ilgili tartışmalar ilgimi çekmez.	3,32	1,224
Biyoloji dersinde canım sıkılır.	3,31	1,223
Yararlı olduğunu düşündüğüm için biyoloji dersine çalışırım.	3,54	1,164
Mezun olduktan sonra biyoloji dersinde öğrendiklerimi çok fazla kullanacağımı sanmıyorum.	3,15	1,278

Ağaçların öğrenilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve geliştirilmesine hizmet etmektedir. Çevremizdeki biyoçeşitliliğin farkında olan insan sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Bu yüzden çevre tanıtım projeleri yapılmakta ancak bu projeler hem tüm kitlelere ulaşamamakta hem de maliyetli olmaktadır. Kırsal kesimlerde kalan insanlar çevrelerini tanımakta bir kademe daha şanslı olmalarına rağmen çoğu çocuk kitaplarda okuduğu resimlerini gördüğü ağaçların adlarını ya da tabiata ne faydası olduğunu bilmemektedir. İnsanların çevresini daha iyi tanıyabilmesi biyoçeşitliliğin farkında olması için ileri sürdüğümüz bu projede çevresindeki ağaçların tüm fiziksel özelliklerini görüp öğrenimi kolaylaştırmak ana hedefimizdir.

Çevreye karşı duyarlılık etkinliklerinin irdelenmesi yanında ele alınması gereken unsur öğrencilerin ekoloji konularına, biyoçeşitliliğe bakış açıları, beklenti ve değerlendirme durumlarının irdelenmesi gerekmektedir. Farklı türdeki okullarda öğrenim gören 50 lise öğrencisi üzerinde yaptığımız ankete dayalı araştırmada ilgi çekici sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Katılımcıların %64'i biyoçeşitliliğe karşı ilgi duymaktadır (Şekil 1). Çevrelerindeki ağaçları tanıyan katılımcı oranına baktığımızda %60 oranı karşımıza çıkmaktadır (Şekil 2). İlgili öğrencilerin çevresinde gördüğü, tanıdığı ve anlamlandırdığı ağaç türlerine baktığımızda (Şekil 3) büyük bir oranda çam ağacını tanıdığı görülmektedir.

Şekil 1. Biyoçeşitlilik İlgi Düzeyi.

Şekil 2. Çevresindeki Ağaçları Tanıma Durumu.

Şekil 3. Çevresinde Tanıdığı Ağaç Türlerinin Dağılımı.

Biyçeşitlilik kavramının önemli bir unsuru olan ağaçları öğrenme durumları incelendiğinde katılımcıların %68 oranında biyoloji dersinde öğrenmediği ortaya çıkmıştır (Şekil 4). Katılımcıların ağaçları öğrenme kaynakları incelendiğinde (Şekil 5) önemli bir oranda öğrenemediği, öğrenilmesinde ise ailenin bilinç düzeyi, internet ve kitap-dergi gibi kaynakların yoğun olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Şekil 4. Ağaçları Ekoloji Konuları Öğrenme durumları.

Şekil 5. Ağaçları Öğrenme Kaynakları Dağılımı.

Ortaya çıkan en önemli sonuç bütün bunlara karşın katılımcıların ağaçların değer yargılarıyla ilişik olduğunun farkında olmalarıdır (Şekil 6). Yine Şekil 7 'de ortaya çıkan sonuç bize göstermektedir ki, katılımcılar çevreleriyle ilişkili olan unsurların değerlerinin, önemlerinin farkındalar. Ancak daha etkin bir öğrenme unsuru eksikliği göze çarpmaktadır.

Şekil 6. Ağaç-Değer Yargısı İlişkisi Değerlendirme Durumu.

Şekil 7. Doğa ile Temas Etme ve Mevsimlerle Doğada Oluşan Değişimleri Gözlemleme Olanığı Vererek Doğa ile Bütünleşme Değerlendirme Durumu.

Ayrıca Katılımcılar ağaçların değer kazanımı üzerinde etkili olduğunun farkındalar (Şekil 8). Ağaçlarla ilgili eksikliklerinin giderilmesinde dokunarak, hissederek ve görerek daha fazla farkındalık oluşacağını (%66 oranında) dile getirmişlerdir (Şekil 9)

Şekil 8. Ağaçların Kazandırdığı Değerlerin Farkında Olma Durumu.

Şekil 9. Ağaçları Görerek, Dokunarak Öğrenebilme Durumu Tesbiti.

Şekil 9'de ortaya çıkan sonuç, öğrencilerin beklentilerini karşılamaya yardımcı farklı uygulamaların biyoçeşitlilik materyalinin yardımcı unsur olarak kullanılabilirdiği bir uygulamanın geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Proje ile ihtiyaca yönelik olarak hazırlanmış olan "Ağaç Kitabı" bu noktada özgün bir uygulamadır.

Çalışma biyoçeşitlilik konularıyla ilgili hedeflere ulaşma düzeyi üzerindeki etkisinin göz önünde bulundurulduğu bir çalışma olup, bu yöntemin etkilerini ortaya çıkarıcı önemli bir teknolojinin adapte edilebildiği uygulama durumundadır.

Çalışma Dokunma, hissetme ve görerek öğrenme destekli olarak hazırlanan "Ekoloji Kitabı" ile biyoçeşitlilik kavramıyla ilgili hedeflere ulaşma düzeyi üzerindeki etkisinin göz önünde bulundurulduğu bir çalışma olup, bu yöntemin etkilerini ortaya çıkarıcı önemli bir biyoçeşitlilik öğrenme uygulaması durumundadır.

Eko- Kitap Uygulaması ve Özellikleri

Ağaçların bireylerin beş duyusuna hitap eden bir görselliğe ve çabuk ulaşılabilir bir yapıda olabilmesi amacıyla kesilen farklı türdeki ağaç gövdelerinden ansiklopedi boyutundaki bir kitap görüntüsü elde

edilme temeline dayanır (Foto 1). Farklı türdeki ağaç gövdelerinden kitap şeklinde oluşturulan ağaç kitabının iç kapak kısmında ağacın genel görüntüsü yer almaktadır, diğer iç kapak kısmında ise ağacın yaprak, tohum/meyvelerinin yer aldığı bir görsel alan vardır. Oluşturulan bu ürün ile çevrede görülen ağaçların tanınabileceği ve her an ulaşabilecek bir özellik kazanmaktadır.

Ağaç gövdelerinden oluşturulan ağaç kitabının kapak kısmına ağacın adı ve Latince isimleri yazılmak suretiyle ağacın tanınırlığı artırılmış olacaktır. Önerilen bir başka şekli ise iç kapak kısmına yerleştirilecek ekran ve hopörlör sistemi ile dijital bir tanıtım unsuru da yerleştirilebilmektedir. Bu şekilde kitap gibi elle tutulabilen, hissedilebilen, dokunabilinen bir biyoçeşitlilik tanıtma ürünü oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca sınıf ya da laboratuvarlarda bu kitaplardan oluşan “biyoçeşitlilik kitaplığı” Eko-Kitap” ile öğrenciler için;

1. Yaşam alanlarına adapte olmuş ağaçların adlarının ve yapılarının öğrenilmesindeki materyal eksikliğini giderilmesinde bir alternatif sunuldu.
2. Dokunma, hissetme ve görme etkinliğinin beraberce kullanılabildiği bir uygulama örneği ortaya konuldu.
3. Biyoçeşitlilik kavram içeriklerinin eğlenceli bir şekilde verilmesi ve öğrenilmesi sağlandı.
4. Farklı bölgelerdeki çevre unsurlarının uygulanabileceği ve farklı görsel içeriklerle birlikte algı unsurlarının kullanılabileceği biyoçeşitlilik bilgihanesi oluşturulabilmesine ufuk açıldı.
5. İnterdisipliner kavramlara bir öğrenim metodu ve uygulama çeşitliliği kazandırıldı.
6. İnterdisipliner uygulama ve kullanılabilirliğe sahip sürdürülebilir bir uygulamadır.

KAYNAKÇA

- Aktaş. (2013). 5e Öğrenme Modeli Ve İş Birlikli Öğrenme Yönteminin Biyoloji Dersi Tutumuna Etkisi. GEFAD / GUJGEF 33(1): 109-128.
- Arslan,M. Dilaver,Z. (2006). Kent Ağaçları Ve Koruma Yaklaşımları,Kentiçi Ağaçlandırma Çalışmalarında Teknikler Ve Sorunlar (Ankara Örneği) Paneli (11 Kasım 2006, Ankara) Bildiriler Kitabı, 30-46.
- Aşçı, Z. Ve Demircioğlu, H. (2004). Çoklu Zeka Temelli Öğretimin Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Ekoloji Başarısına, Ekoloji Tutumlarına Ve Çoklu Zekalarına Etkisi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 17 Ocak, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
- Atasoy, E. (2006). Çevre İçin Eğitim Çocuk Doğa Etkileşimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
- Atık, A. D. Öztekin, M., Erkoç, F. (2010). Biyoçeşitlilik Ve Türkiye’deki Endemik Bitkilere Örnekler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 219-240.
- Bektüzün,B.Yel,M. (2019). Canlıların Sınıflandırılması Ve Biyolojik Çeşitlilik Konusunun Kavram Haritası İle Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi. Gefad 39(1), 91-113.
- Çelik,İ. (2010). Biyoçeşitlilik Ne Kadar Değerli?. Bilim Ve Teknik Dergisi Kasım Sayısı,50-53.
- Çepni, S. (2005). Kuramdan Uygulamaya Fen Ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
- Demircioğlu,G.,Demircioğlu,H.,Yadigaroglu,M. (2015). Fizik, Kimya Ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(19),167-193.
- Dirik H, Ata C (2005) Kent Ormancılığının Kapsamı, Yararları, Planlanması Ve Teknik Esasları. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 55(1): 1 - 14
- Dirik,H.,Erdoğan,R., Altınçekiç,H.S. Ve Altınçekiç,H. (2014). Kent Ağaçlarının İşlevleri, Koruma Önemi Ve Değer Belirleme Yaklaşımları . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,15(2),161-174.
- Dursun, Ş. Ve Peker, M. (2003). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1), 135-142.

- Gül,F. (2013). İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre Sorunları Ve Felsefe. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 17-21.
- Gül,Ş.,Yeşilyurt,S. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Ve Biyoloji Dersine Yönelik Tutumları (Pilot Uygulama). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,10(20), 28 – 47.
- Hevedanlı,M. Akbayın,H.(2006). Biyoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Başarı, Hatırda Tutma Ve Derse Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 21-31.
- Kızıroğlu, İ. "Günümüzde Biyoloji Dersi Ve Amaçları", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 3, (1988), S. 243-250.
- Külköylüoğlu, O. (2009). Çevre Ve Çevre: İnsan-Doğa İlişkisi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye Basımevi.
- Mercan,G.Köseoğlu,P. (2019).Biyoloji Öğretmen Adaylarının Yakın Çevrelerindeki Ağaçları Tanıma Düzeyleri: Ankara İli Örneği. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 538-560.
- Özay-Köse, E. (2014). Hücre Ve Organellerin Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (3), 116-121.
- Özkan,N. (2011). Günümüzde Biyoloji Eğitiminin Önemi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,13 (1), 222-230.
- Sakallı, N. (2001). Sosyal Etkiler: Kim Kimi Nasıl Etkiler?, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara
- Şişman, M. (2007). İlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersi Çarpanlara Ayırma Ve Özdeşlikler Konusunun Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Uygun Olarak Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Temelli, A. Çakmak, M. Ve Seyhan, B. Ç. (2011). İç Salgı Bezlerimiz Konusunda Uygulanan Kavram Haritalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Dicle University Journal Of Ziya Gokalp Education Faculty, 17, 146-159.
- Varış, F. (1985). Eğitim Bilimine Giriş, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, S.17–42. Ankara.
- Yıldırım, Z.; Kasapoğlu, A.; Kandemir, A.; Genç, H.; Örün, İ.; Türkmen, L.; Olğun, Ö.S.; Aydemir, S.; Sarıbyık, S. Ve Şimşekli, Y., Çevre Bilimi, Lisans Yayıncılık, Başakşehir- İstanbul, (2005), 184.